

ANÁLISE DE MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Francisca Jusciana de Pinho Silva Leal¹ ; Kelly Beatriz Alves Delfino² ; Eliene Leal de Carvalho³ ; Iranary Ohio Silva Almeida⁴ ; Lourdes Maria Barbosa Martins⁵ ; Luana de Moura Monteiro⁶.

^{1,2,3,4,5}Graduando em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina, Piauí, Brasil.

⁶Fisioterapeuta. Mestre em Fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE, Recife, Pernambuco, Brasil;

Área temática: Ciências da saúde

Email do autor para correspondência: juscianapleal@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) pode ser definida como um conjunto de estruturas anatômicas, que contam com a participação de alguns grupos musculares específicos, porém essa articulação pode sofrer alterações, causando as disfunções temporomandibulares (DTMs), que podem ocasionar uma série de sinais e sintomas típicos, como as dores na face e músculos mastigatórios, além da limitação dos movimentos mandibulares. No que se refere a intervenção fisioterapêutica, tem por objetivo aliviar a dor músculo-esquelética, reduzir a inflamação e restaurar a função motora oral. **OBJETIVOS:** Explorar na literatura quais são os recursos mais eficazes no tratamento de disfunções temporomandibulares. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, do tipo integrativa. Para sua realização foi feito um levantamento bibliográfico dos anos de 2010 a 2020 nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, sendo incluídos apenas ensaios clínicos randomizados dos últimos 10 anos, artigos completos, nos idiomas: inglês, português e espanhol. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No total 1287 artigos foram encontrados, mas após aplicação dos filtros restaram 42, depois de análises resultaram 11 artigos que de fato foram utilizados. De acordo com Silva et al.(2012), o tratamento fisioterapêutico abrange diversos recursos, que visam promover melhora sintomatológica, principalmente nas crises dolorosas. Dentre os recursos da fisioterapia disponíveis para o tratamento das DTMs destacam-se: ultrassom, laser, agentes térmicos (frio e calor), biofeedback, massagens e liberações miofasciais, e nisto os estudos de Freire et al.(2014) e Viana et al.(2016), corroboram entre si, pois ao utilizarem as técnicas referidas durante o

tratamento, foram capazes de encontrar resultados satisfatórios, que incluíam melhora da qualidade de vida, bem como dos sintomas e sinais clínicos. Já Tuncer et al.(2013) demonstrou que a curto prazo a terapia manual em conjunto com a fisioterapia domiciliar, o que incluía conselhos ergonômicos, exercícios de correção postural e mandibulares, técnicas de relaxamento, estabilização da ATM, e técnicas de alongamento para os músculos mastigatórios são eficazes no tratamento da DTM, e possui um efeito clinicamente significativo. Outras técnicas demonstraram resultado satisfatório, Mônaco et al.(2013) utilizou o Tens (estimulação elétrica nervosa transcutânea), e Silva et al. (2012) optou por laserterapia, ambas trazem um efeito anestésico e de relaxamento nas estruturas mastigatórias.**CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através dos resultados encontrados no presente estudo foi possível observar efeitos positivos em relação às intervenções fisioterapêuticas utilizadas no tratamento das DTMs nas diferentes abordagens estudadas, tanto de forma isolada quanto associada, promovendo o alívio da dor e ganho de amplitude na abertura da boca. Ensaios clínicos contendo uma maior amostra e com período de intervenção mais longo, são sugeridos, para obter uma melhor comprovação da eficácia das técnicas referidas.

Palavras-chave: Disfunção temporomandibular; Fisioterapia; Reabilitação; Modalidades de fisioterapia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREIRE, Ariane Bôlla et al . Multimodal physiotherapeutic approach: effects on the temporomandibular disorder diagnosis and severity. **Fisioter. mov.**, Curitiba , v. 27, n. 2, p. 219-227, June 2014 .

MONACO,Annalisa; SGOLASTRA, Fabrizio; PIETROPAOLI, Davide; GIANNONI, Mario; CATTANEO, Ruggero.Comparison between sensory and motor transcutaneous electrical nervous stimulation on electromyographic and kinesiographic activity of patients with temporomandibular disorder: a controlled clinical trial . **Biomed Central**. Áquila, p. 01-08. 15 maio 2013.

SILVA, P. F. D. *et al.* Avaliação funcional da disfunção temporomandibular após bioestimulação associado à cinesioterapia. **Fisioterapia Brasil**, Minas Gerais, v. 13, n. 4, p. 264-271,jul- ago./2012.

TUNCER AB, Ergun N, Tuncer AH, Karahan S. Effectiveness of manual therapy and home physical therapy in patients with temporomandibular disorders: A randomized controlled trial. **J Bodyw Mov Ther.** 2013 Jul;17(3):302-8.

VIANA, Máira de Oliveira et al . Effect of a physical therapy protocol on the health related quality of life of patients with temporomandibular disorder. **Fisioter. mov.**, Curitiba , v. 29, n. 3, p. 507-514, Sept. 2016.